

**«Евразійські словари» сэра Исаака Ньютона: Ихъ роль
въ пониманіи культурнаго единства Евразіи
“Eurasian Dictionaries” of Sir Isaac Newton: Their Importance in Understanding
Cultural Unity of Eurasia**

Judith Byrne¹

Judith Byrne,
MA in History,
Director,
Aoibh Consulting,
Dublin,
Ireland

Джудитъ Бернъ,
магистръ искусствъ (исторія),
директоръ,
Aoibh Consulting,
Дублинъ
(Ирландія)

Article No / Номеръ статьи: 020410102

¹ Please send the correspondence to e-mail: jsbyrne.the.sage@gmail.com.

For citation (Chicago style) / Для цитування (стиль «Чикаго»):

Byrne, Judith. 2021. "'Eurasian Dictionaries' of Sir Isaac Newton: Their Importance in Understanding Cultural Unity of Eurasia." *Eur Crossrd* 2, 020410102.

Permanent URL links to the article:

<https://hdl.handle.net/20.500.12656/eurcrossrd.2.020210102>

<http://eurcrossrd.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%202.%20020410102%20RUS.pdf>

Received in the original form: 6 September 2020

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 17 October 2020

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with major revisions

2nd review cycle ready: 20 December 2020

Accepted: 27 December 2020

Published online: 6 January 2021

ABSTRACT

Judith Byrne. *"Eurasian Dictionaries" of Sir Isaac Newton: Their Importance in Understanding Cultural Unity of Eurasia.* Sir Isaac Newton may be considered the first pre-Eurasianist thinker. My research of his unpublished manuscripts demonstrates that he maintained the presence of cultural unity of Eurasian space. To prove it, he elaborated so-called "Eurasian dictionaries." They are symbolic dictionaries translating meaning into symbols and vice versa. As Newton evidently showed, the symbols standing for the most important religious and political notions of people inhabiting Eurasia, were always the same, from ancient times to the Great Migration Era. In my paper written in Russian specially for the fruitful discussion with my Russian colleagues, I demonstrate the role of Sir Newton's ideas in our correct realising the cultural unity of Eurasia.

Key words: Isaac Newton, pre-Eurasianism, visual dictionary, cultural symbol, cultural artefact

РЕЗЮМЕ

Джудитъ Бернъ. «Евразійскіе словари» сэра Исаака Ньютона: Ихъ роль въ пониманіи культурнаго единства Евразіи. Сэра Исаака Ньютона можно считать первымъ предъевразійскимъ мыслителемъ. Мое изслѣдованіе его неопубликованныхъ рукописей показываетъ, что онъ придерживался идеи культурнаго единства евразійскаго пространства. Чтобы это наглядно доказать, онъ разработалъ такъ называемые «евразійскіе словари». Это символическіе словари, переводящіе значеніе въ символы и наоборотъ. Какъ убѣдительно показалъ Ньютонъ, символы, обозначающіе важнѣйшія религіозныя и политическія представленія людей, населявшихъ Евразію, всегда были одинаковыми, съ древнихъ временъ до эпохи великаго переселенія народовъ. Въ своей статьѣ, написанной на русскомъ языкѣ специально для успѣшной и плодотворной дискуссіи съ моими російскими коллегами, я демонстрирую роль идей сэра Ньютона въ пониманіи культурнаго единства Евразіи.

Ключевыя слова: Исаакъ Ньютонъ, предъевразійство, визуальные словари, культурный символъ, культурный артефактъ

ПРОЕКТЫ «ЕВРАЗІЙСКИХЪ СЛОВАРЕЙ» СЭРА ИСААКА НЬЮТОНА

Семіотика составляетъ важнѣйшую часть натурфилософскаго метода Исаака Ньютона, будь то натурфилософскій (физическій), химико-медицинскій, математическій, историко-политическій, богословскій или исторіографическій методъ (Castillejo 1981; Dobbs 1975). Въ первую очередь это связано съ тѣмъ, что для Ньютона большой интересъ представляетъ трактовка древнихъ сакральныхъ и философскихъ символовъ какъ потенциальнаго источника нашихъ знаній объ античной наукѣ и путяхъ развитія средиземноморскихъ и иныхъ евразійскихъ цивилизацій (Force 1990). Источники этихъ символовъ для Ньютона могутъ быть совершенно разными: отъ археологическихъ находокъ до библейскихъ повѣствованій (Dmitriev 1999).

Въ рядѣ неопубликованныхъ рукописей Ньютонъ оставилъ проекты такъ называемыхъ «евразійскихъ словарей». Въ нихъ ученый проанализировалъ символизмъ и архетипы множества евразійскихъ культуръ, которыя съ его точки зрѣнія составляли въ свое время единое цѣлое. Въ данной статьѣ мы изучимъ эти словари, переводящіе значенія въ символы и наоборотъ, визуальные знаки въ понятія, и покажемъ ихъ важность для современныхъ евразійскихъ соціополитическихъ изслѣдованій.

Большинство знаковъ, съ которыми работалъ Ньютонъ, требовали герменевтической

інтерпретації із-за своєї древності, неоднозначності і зачастою зашифрованого характеру повідомлень, в яких ці знаки використовувалися. Наприклад, подібними криптографічними знаками для Ньютона являлися древньоєгипетські ієрогліфи, індійські наскальні рисунки, ієротопічні елементи сакральних споруд, таких як древні храми і святилища (Sharov 2019a; 2019b; 2019c). По тому мислитель прибіг до складання ієрогліфічних словників, т.е. словників візуальних символів.

Англійський учений наставляв на те, що перед тим, як приступити до герменевтики древніх символічних повідомлень, необхідно скласти ієрогліфічні словники, в яких містилися б основні принципи дешифровки візуальних символів (Newton 1680s–1690s).

Російські дослідники Н. І. Даниліна і С. С. Земичева вважають, що подібні словники вистраиваються на основі дериваційно-асоціативного механізму сприйняття тексту перводжерела (Danilina 2017; Zemicheva 2017), в разі Ньютона – священних книг, в тому числі Біблії, ієротопічних шифрів, археологічних візуально-текстових джерел, дошедших до нього фрагментів античних поем, затрагиваючих теми фізичних законів і пристроїв Всесвіту (наприклад, поема «Про природу речей» Лукреція або «Феатон» Еврипіда). Філософ підкреслює, що необхідні йому ієрогліфічні словники повинні бути складені переважно на основі дедуктивного методу² і використовуватися на протязі всієї герменевтичної процедури без відхилень і виключень (Newton 1733, 46). Саме таке постійство і незмінність словника повинні «надати... аподиктичну достовірність нашому розумінню древньої натурфілософії... і історії держав, націй і релігій» (Newton 1728, 27).

Джерелом матеріалу для складання візуально-понятливих словників Нютону служать, як ми відзначили, різні джерела, в тому числі навіть пророцтва і античні, а також древньосхідні міфи і легенди, причому філософ розуміє легенди в історико-еволюційному ключі, як реальні історичні події. Необхідно відзначити, що хоча Ньютон демонстративно не визнавав впливу сучасних йому англійських платоніків, наприклад, Мора і Кадверта, на свою трактовку древніх мифів і легенд, частіше за все його метод складання візуальних словників був ближче за все платонічній традиції візуалізації і трактування древньої міфології (Terezis 2017).

В кількох рукописах мислитель вказує, що запропонований їм дедуктивний підхід може бути забезпечений вихідним співставленням візуальної семіотики, використаною різними древніми авторами (Newton 1733, 16, 18). Розробивши основи такої дедукції, Ньютон пропонує кілька ієрогліфічних словників візуальної символіки для різних типів знаків – словники фізичних (натурфілософських), хіміко-медичних, історико-богословських і соціально-політичних символів. Дедуктивний метод складання цих словників він частково приводить в книзі «Замітки на книгу пророка Давида і Апокаліпсис святого Іоанна Богослова» (Ibid, 16–23) і рукописах «Язык пророчеств» і «Правила для трактування пророчеств» (Newton 1970s (a);

² Звичайно такі словники складаються як раз на основі індуктивного методу Бэкона (більш конкретно – методу словарей Бэкона).

1675-1680; 1684-1690). Впоследствии онъ планируетъ использовать ихъ, какъ и любой словарь, для перевода въ обѣ стороны: съ визуально-символическаго языка на языкъ понятій и обратно. Ученый отмѣчаетъ: «Для пониманія пророчествъ мы должны вначалѣ ознакомиться съ символическимъ языкомъ... Этотъ языкъ берется изъ аналогіи между естественнымъ физическимъ міромъ и [областью – прим. мое] всемірной политики» (Newton 1733, 16).

Слѣдуетъ подчеркнуть, что хотя Ньютонъ постулируетъ, что онъ вывелъ основу своей іероглифики – а фактически, принципъ визуально-понятійнаго перевода – дедуктивнымъ способомъ, на самомъ дѣлѣ это въ цѣломъ не совсѣмъ такъ. Разумѣется, это накладываетъ существенный отпечатокъ на всю его натурфилософскую и историографическую герменевтику: при другомъ исходномъ посылѣ трактовка визуальныхъ образовъ и символовъ можетъ стать нѣсколько другой. Создается впечатлѣніе, что Ньютонъ здѣсь не вполне послѣдователенъ и даже въ рядѣ рукописей противорѣчитъ самому себѣ. Онъ впоследствии будетъ затрачивать колоссальныя усилія на доказательство внутренней непротиворѣчивости принципъ своей лексикографіи, однако исходныя положенія онъ принимаетъ въ аксіоматическомъ порядкѣ.

Лексикографическіе принципы Ньютона, хотя и достаточно уникальны за счетъ необычности семантическаго охвата его іероглифическихъ словарей, равно какъ и его исходныхъ аксіомъ перевода, тѣмъ не менѣе, въ опредѣленной степени обусловлены ренессансной и новоевропейской традиціями визуальной герменевтики (Sharov 2019a). Напримѣръ, въ XVI–XVII вв. существовало цѣлое направление библейской визуальной лексикографіи, которую помимо Ньютона использовали многіе англійскіе и европейскіе протестантскіе натурфилософы, экзегеты и историографы, напримѣръ, Іоганнъ Каріонъ, Филиппъ Меланхтонъ, Іеронимъ Цанкіусъ, Джонъ Лайтфутъ, Эдвардъ Хотонъ, Уильямъ Гилдъ, Натаніэль Стивенсъ, наконецъ, современники Ньютона, напримѣръ, Джозефъ Мидъ (Charbonneau-Lassay 1970; Manuel 1974; Mede 1643).

Такъ, въ серединѣ XVII в. стали крайне популярны инструкціи для художниковъ и иконописцевъ, которыя предписывали опредѣленные достаточно стандартизованные наборы образовъ не только для конкретныхъ понятій (напримѣръ, пороковъ и добродѣтелей, профессій, социальныхъ статусовъ, народовъ, странъ, континентовъ и т. п.), но и абстрактныхъ философскихъ, теологическихъ, эстетическихъ, этическихъ идей, настроеній и эмоцій. Фрэнкъ Мануэль упоминаетъ о множествѣ визуально-понятійныхъ словарей, переводящихъ идеи и понятія въ наглядные образы и обратно (Manuel 1974, 94).

Безусловно, Исаакъ Ньютонъ былъ осведомленъ о данной традиціи. Анализъ его работы въ качествѣ директора Монетнаго двора по разработкѣ іероглифическихъ эмблемъ для юбилейныхъ монетъ, посвященныхъ историческимъ событіямъ, позволяетъ предположить, что онъ былъ точно знакомъ съ визуальными словарями Наталиса Комса, Чезаре Рипы и Винченцо Картари (см. авторскіе сканы на рис. 1, 2).

Fig. 1. Symbolic dictionaries: Vincenzo Cartari's *Images of the gods of ancient people* and Cesare Ripa's *Iconology*. Such visual vocabularies had a definite influence on Newton's "Eurasian dictionaries."

Fig. 2. An example of a symbolic dictionary of the Italian artist Cesare Ripa (1560-1622) on iconology. This illustration shows emblematic images of the winter solstice (283), summer solstice (284), nutrition (285), and luck (286).

Традиція складання візуально-понятійних словарей восходить кь позднеи античности, когда среди гностических ученй зародилась идея о возможности визуализации сотворения мира и грѣхопадения человека (Hoeller 2002). Впоследствии, вь V–VII вв. это течение было воспринято неоплатонизмом, римским стоицизмом, раннехристианской церковью, равно какь и талмудическим направлением иудаизма периода раннего рассьяния. Появление первых визуально-понятійных иероглифических словарей можеть быть также связано сь попыткой ряда античных, средневековых, ренессансных и новоевропейских философов, филологов, мифографов и богословов описать языческие анимистические культы народов, населявших вь древности Евразию, вь частности, Средиземноморья, Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, а также Средней Азии.

ИЕРОГЛИФИКА И ЕВРАЗИЙСКИЙ СМВОЛИЗМЪ

Основными особенностями ньютоновского метода композиции и использования визуально-понятійных словарей можно считать слѣдующия (Newton 1970s (b); 1670s–1690s; 1680s):

1. Словари при переводѣ языка смволов на языкь понятй должны представлять человеку не аллегории, а конкретныя натурфилософскія (физическія), химическія, социополитическые, историческя и богословскя идеи, изь которыхь человекь должень получить точную информацию о веществахь, научныхь концепцияхь, событияхь, историческихь личностяхь и т. п.
2. Словарь должень быть выстроень системно, при этомь ни одинь элементь словаря не должень входить вь противорѣчие сь другими. Если при компоновкѣ словаря мы понимаемь, что некоторый элементь не укладывается вь исходную концепцию, необходимо скорректировать концепцию.
3. Словарь должень быть максимально полнымь, включающимь всѣ элементы, полученные нами изь того или иного источника. Вь словарь должны присутствовать всѣ визуальные знаки и образы. Невозможно быть увѣренными, что тоть или иной элементь, который намь показался несущественнымь, вь конечномь итоге не окажется однимь изь базисныхь, безь знания перевода котораго мы не приблизимся кь сути рассматриваемаго явления.
4. Структура словаря должна включать вь себя не только синхроническю «срѣзь» той или иной системы смволизма, но и сообщать информацию о диахроническомь развитии, эволюции знаковь. Это могло бы предоставить интерпретатору, использующему словарь, определенныя намеки о темпоральномь протекании различныхь процессовь, напримерь, развитии Вселенной, формировании Солнечной системы, развитии некоторой цивилизации или религии.

5. Поскольку въ источникахъ нѣтъ лишнихъ и ненужныхъ знаковъ, эти источники сообщаютъ намъ минимальную информацію объ изслѣдуемомъ объектѣ, отъ структуры Вселенной до судьбы націи. Въ силу этого словарь также долженъ строиться по принципу «бритвы Оккама», т.е. содержать ровно столько символовъ-словъ, сколько необходимо для правильной дешифровки, и не быть избыточнымъ.
6. Рядъ символовъ въ словарь нужно обозначить какъ пространственно-временные реперы. Опираясь на нихъ, интерпретаторъ будетъ способенъ установить мѣсто и время событій и явленій, зашифрованныхъ въ нѣкоторомъ источникѣ, если они были спеціально завуалированы авторомъ съ цѣлью сокрытія истиннаго знанія, либо временная послѣдовательность событій для насъ неясна.
7. При составленіи словаря источники, относящіеся къ тому или иному объекту, не должны фильтроваться согласно нашимъ исходнымъ предпочтеніямъ: въ словарь слѣдуетъ включать любые символы, релевантность которыхъ доказывается давней традиціей. Должны использоваться текстуальные и визуальные, религиозные и іеротопические, исторические и поэтические, философскіе и нумерологическіе источники – какъ открытые для прочтенія, такъ и шифрованные. Данный тезисъ не могъ быть одобренъ Церковью Англіи XVII в., поскольку въ списокъ ньютоновскихъ «научныхъ авторитетовъ» часто попадали языческіе и (полу)окультные источники, такіе какъ «Оракулы сивилль», «Пикатриксъ» или «Корпусъ герметикусъ». Возможно, это отчасти объясняетъ, почему Ньютонъ не сдѣлалъ свою работу надъ іероглифическими словарями открытой для коллегъ изъ Королевскаго общества, предпочтя все написать «въ столъ».
8. При формированіи словаря слѣдуетъ использовать по возможности оригиналы источниковъ и максимально избѣгать уже переведенныхъ или интерпретированныхъ документовъ. Этимъ мы сможемъ добиться аутентичности будущаго перевода, основаннаго на использованіи нашего словаря.
9. Компоновка словаря по нѣсколькимъ источникамъ предполагаетъ установленіе ихъ іерархіи, или пріоритета. Когда невозможно устранить противорѣчія, возникающія при совмѣстномъ разсмотрѣніи нѣсколькихъ источниковъ, намъ слѣдуетъ пользоваться въ первую очередь тѣми данными, которыя мы почерпнули въ болѣе пріоритетныхъ источникахъ. При этомъ Ньютонъ составляетъ свои іероглифическіе словари какъ завѣдомо мультязычные. Текстовыя сообщенія въ рамкахъ символовъ или, съ другой стороны, сами почерпнутыя изъ источниковъ понятія, которыя стоятъ за символами, Ньютонъ никогда не переводитъ, используя латинскія, древнегреческія, древнееврейскія, арамейскія, кельтскія и прочія слова. Ньютонъ въ совершенствѣ владѣлъ этими языками и при составленіи словарей ориентировался въ большей степени на себя, чѣмъ на своего

потенціального читателя или интерпретатора научных и исторических документов.

10. При использовании словаря интерпретатор использует индукцию элиминации, а в своих заключениях применяет закон достаточного основания.
11. При переводѣ съ визуального языка мы должны стремиться къ непротиворѣчивости интерпретации всѣх частей текста или иного источника.
12. Процедура перевода (использования словаря) требует постоянного самоконтроля, чтобы понять, не отклонились ли мы от исходных постулатов перевода. Именно съ этой цѣлью Ньютонъ и предлагает формировать, съ одной стороны, достаточно полные и объемные словари, а съ другой – не содержащіе лишнихъ символовъ, дополняющих уже включенные въ словарь.

Въ слѣдующихъ параграфахъ мы рассмотримъ примѣры ньютоновскихъ «евразійскихъ словарей».

ІЕРОТОПИЧЕСКІЕ ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНІЯ «ЕВРАЗІЙСКИХЪ СЛОВАРЕЙ»

Составляя ІЕРОГЛИФИЧЕСКІЕ «ЕВРАЗІЙСКІЕ СЛОВАРИ», англійскій мыслитель используетъ принципы іеротопіи³. Согласно его теоріи, евразійскіе народы строили свои сакральныя зданія и сооруженія, зашифровывая въ архитектурѣ и іеротопическихъ элементахъ знаніе о природѣ, физическихъ и химическихъ законахъ, взаимномъ превращеніи веществъ, фазовыхъ переходахъ, структурѣ Солнечной системы, Галактики и даже всей Вселенной. Въ табл. 1 приведенъ рядъ примѣровъ. По мнѣнію Ньютона, существуетъ единство іеротопическихъ принциповъ, которое можно прослѣдить практически у всѣхъ евразійскихъ народовъ, отъ Средиземноморья до Юго-Восточной Азіи. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго, что квадратичная архитектура Іерусалимскаго храма схожа съ архитектурой Ангкор-Вата въ Кхмерскомъ королевствѣ. Архитектурная іероглифика отражаетъ евразійское единство народовъ, населявшихъ въ древности евразійскій континентъ.

³ Объ основныхъ принципахъ іеротопіи см. работу С. В. Заграевского (Zagraevsky 2018).

Табл. 1. Реконструкція фрагмента ньютонівського ієрогліфического «Євразійського словаря».

Символь	Понятіє
<p data-bbox="427 1024 686 1056">Іерусалимскій Храмі</p>	<p data-bbox="976 716 1414 888">Єдинство матерії в видї єдинства чотирьох агрегатнихъ состояній вещества (квадратная симметрія) Расположеніє созвѣздій на небѣ Структура Вселенной</p>
<p data-bbox="477 1822 639 1854">Храмі Весты</p>	<p data-bbox="976 1436 1409 1570">Устройство солнечной системы, в центрѣ которой – звѣзда (круглая симметрія, в центрѣ – вѣчный огонь)</p>

Храмъ Геркулеса

Устройство Галактики (спиральные траектории движения жрецовъ во время сакральныхъ процессій въ храмѣ, движение малыхъ алтарей по спиралямъ)

Храмъ в Гермополисѣ

Свѣдѣнія объ основныхъ ярчайшихъ звѣздахъ и семи планетахъ (включая Луну)

ПританЪйские храмы

Структура Вселенной

Особый типъ разсадки Великаго синедріона

Млечный Путь и его расположеііе
на видимомъ небѣ

<p>Различные ордера капителей колоннъ въ древнихъ храмахъ</p>	<p>Переходы агрегатныхъ состояній вещества</p> <p>Свойства жидкостей, газовъ, твердыхъ веществъ и плазмы</p>
<p>Флейта (свирѣль) Пана (свринксь, многоствольная флейта)</p>	<p>Законъ всемірнаго тяготѣнія, согласно которому сила притяженія убываетъ обратно пропорціонально квадрату разстоянія до центра массъ объекта</p>

РЕЛИГИОЗНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКІЕ СЪМВОЛЫ

Соціальныя отношенія власти в Евразіи – чаще всего политической власти или власти въ контекстѣ международныхъ отношеній между евразійскими государствами – становится для Ньютона базисомъ его «евразійскихъ» визуально-понятійныхъ словарей. Любые визуальные образы въ древнихъ священныя книгахъ какимъ-либо образомъ соотносятся съ властными отношеніями, а понятие power философъ используетъ и въ смыслѣ силы, и въ смыслѣ власти, и въ смыслѣ государства (Newton 1608s).

Такъ, въ «Замѣчаніяхъ на пророчества Даниила и Апокалипсисъ св. апостола Іоанна Божіа» Ньютонъ посвящаетъ цѣлую главу детальнѣйшему описанію системы составленія іероглифическаго словаря библейскихъ сѣмволонъ, и всѣ эти сѣмволы такъ или иначе не выходятъ за предѣлы смысловаго поля вертикали или горизонтали власти и могущества (Newton 1733, сар. 2).

Напримѣръ, для Ньютона священныя пророчества о звѣряхъ, будь то іудейско-ветхозавѣтныя (книга Даниила и Захаріи) или христіанско-новозавѣтныя (Откровеніе и Евангелія), являются важными геополитическими пророчествами. Въ табл. 2 представлены основныя визуальныя сѣмволы, описанныя въ рукописяхъ Ньютона и генетически связанныя съ образами звѣрей. Въ таблицѣ также приводится сопоставленіе Ньютономъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ сѣмволонъ, приведенное въ его словарь, описанномъ въ «Замѣчаніяхъ» (Ibid) и «Трактатѣ объ Откровеніи» (Newton 1608s).

Табл. 2. Фрагменты ньютоноваго религіозно-политическаго визуально-понятійнаго словаря, объединяющаго іудейскіе и христіанскіе сѣмволы, почерпнутые изъ пророческихъ книгъ.

Политическія понятія, относящіеся къ евразійскому пространству	Іудейскіе сакральныя сѣмволы	Христіанскіе сакральныя сѣмволы
Совокупность государствъ и народовъ, которые примутъ участіе въ финальной стадіи исторіи человѣческаго общества. Они относятся къ 4-мъ часовымъ поясамъ Средиземно-морья. Звѣрь-антихристъ – государства и націи, противящіеся Христу	1-й звѣрь Даниила 2-й звѣрь Даниила 3-й звѣрь Даниила 4-й звѣрь Даниила	Звѣрь, выходящій изъ бездны (антихристъ)
Папа римскій		Двурогій звѣрь, выходящій изъ земли
Государства Европы, либо имѣющія каѳолицизмъ оффициальной религіей (напр., Франція XVII в.), либо противящіеся христіанству (напр.,	10 роговъ 4-го звѣря	10 роговъ звѣря-антихриста

Порта – Османская имперія)		
Могущественные правители государств, насаждающие католицизм		7 головъ звѣря-антихриста
	Разросшійся маленькій рогъ Козла	Смертельно раненая, но исцѣленная голова звѣря
Число звѣря (666). Ньютонъ выводитъ его изъ геометрическихъ размѣровъ истукана Навуходоносора	Истуканъ Навуходоносора	«Воды многія», люди, народы, племена и языки
	Кони изъ пророчества Захаріи	Кони и всадники Апокалѹписа
Воинство и сила. Сліяніе государственной и церковной власти (ср. съ византійской теоріей «симфоніи властей»)	Свѣтильникъ изъ золота съ 7 лампадами и 2 маслинами	2 маслины и 2 свѣтильника, стоящіе передъ Богомъ земли
Власть католической церкви и лично папы римскаго	Жена въ ефѣ изъ пророчества Захаріи, которую несутъ въ землю Сеннааръ (окрестность Вавилона въ Халдеѣ)	Жена на звѣрѣ багряномъ (антихристѣ) = = блудница, сидящая на водахъ многихъ = = великій городъ, царствующій надъ земными царями = Вавилонъ
Католическая церковь		Жена, облеченная въ солнцѣ, съ вѣнцомъ изъ 12-ти звѣздъ, подъ ногами которой – луна
Извращеніе вѣры католиками	Оскверненныя чаши изъ Храма, изъ которыхъ пилъ Валтасаръ, царь Вавилонскій	Чаша съ мерзостями въ рукѣ жены на звѣрѣ
Прекращеніе истиннаго и правильнаго поклоненія Христу. Лицемѣрное поклоненіе Богу слугами папы римскаго и соблазненіе людей подобнымъ ложнымъ поклоненіемъ	«Мерзость запустѣнія»	Образъ звѣря-антихриста, который благодаря двурогому звѣрю имѣетъ всю силу самаго звѣря-антихриста

При составленіи своихъ «евразійскихъ словарей» Ньютонъ отвергъ стандартную протестантскую и даже англиканскую историографическую трактовку четырехъ звѣрей Даниила (Newton early 1690s). Напримѣръ, согласно Филиппу Меланхтону и Натаніэлю Стивенсу четыре звѣря олицетворяютъ собой четыре имперіи древности: Вавилонско-Ассирійскую, Персидско-Мидійскую, Греческую (державу Александра Македонскаго) и Римскую (Snobelen 2009, 230). Данная трактовка также восходитъ къ ряду отцовъ церкви, а также ессеистическому направленію юдаизма (Ashworth 1986).

Какъ мы помнимъ, пророкъ Данииль описываетъ четыре символа: льва съ крыльями; медвѣдя, у котораго въ пасти три ребра; леопарда съ четырьмя головами и жуткаго монстра, не похожаго ни на одно существо, живущее на землѣ (Данъ. 7:3–7). Основнымъ тезисомъ Ньютона является соотвѣтствіе въ его словарѣ символовъ четырехъ звѣрей Даниила не четыремъ государствамъ или ихъ правителямъ, а всей совокупности странъ, народностей и религій, возникшихъ на территоріи, на которой описанныя четыре имперіи существовали въ древности (Newton early 1690s). При этомъ необходимо разсматривать всю полноту и разнообразіе этихъ странъ, націй и вѣроисповѣданій.

Исаакъ Ньютонъ весьма остроумно отвѣчаетъ на имъ же поставленный вопросъ: почему звѣрей именно четыре? Дѣло въ томъ, поясняетъ мыслитель, что четыре звѣря соотвѣтствуютъ четыремъ часовымъ поясамъ, соотвѣтствующимъ всей совокупности государствъ и націй на территоріи нѣкогда существовавшихъ четырехъ великихъ имперій древности.

Мыслитель начинаетъ съ того, что обсуждаетъ традиціонную протестантскую трактовку четырехъ звѣрей (Newton 1733, 28–30), однако далѣе пишетъ:

I beheld, saith Daniel (Dan. 7:11–12), till the Beast was slain, and his body destroyed, and given to the burning flames. As concerning the rest of the Beasts, they had their dominion taken away: yet their lives were prolonged for a season and a time. And therefore all the four Beasts are still alive, tho the dominion of the three first be taken away. The nations of Chaldea and Assyria are still the first Beast. Those of Media and Persia are still the second Beast. Those of Macedon, Greece and Thrace, Asia minor, Syria and Egypt, are still the third. And those of Europe, on this side Greece, are still the fourth. Seeing therefore the body of the third Beast is confined to the nations on this side the river Euphrates, and the body of the fourth Beast is confined to the nations on this side Greece; we are to look for all the four heads of the third Beast, among the nations on this side of the river Euphrates; and for all the eleven horns of the fourth Beast, among the nations on this side of Greece. And therefore, at the breaking of the Greek empire into four kingdoms of the Greeks, we include no part of the Chaldeans, Medes and Persians in those kingdoms, because they belonged to the bodies of the two first Beasts. Nor do we reckon the Greek empire seated at Constantinople, among the horns of the fourth Beast, because it belonged to the body of the third.

Переводъ на русскій:

Данииль говоритъ, и увидѣлъ я, что звѣрь былъ поверженъ, а тѣло его уничтожено и предано огню (Данъ. 7:11–12). Что касается остальныхъ звѣрей, у нихъ была отнята ихъ власть: однако ихъ жизнь продолжалась на время и на срокъ. И слѣдовательно, всѣ четыре звѣря все еще живы, хотя власть первыхъ трехъ у нихъ отнята. Народности Халдеи и Ассиріи – это все еще первый звѣрь. Націи Мидіи и Персіи – все еще второй. Народности

Македонии, Греции и Эракии, Малой Азии, Сирии и Египта – все еще третий. И народы Европы по эту сторону Греции – четвертый. Изъ этого мы видимъ, что тѣло третьяго звѣря ограничено націями по эту сторону рѣки Евфратъ, а тѣло четвертаго звѣря ограничено націями по эту сторону Греции; мы должны искать четыре головы третьяго звѣря по эту сторону рѣки Евфратъ, а одиннадцать роговъ четвертаго звѣря – среди націй по эту сторону Греции. И слѣдовательно, съ распадомъ Греческой имперіи на четыре царства грековъ, мы не включаемъ никакихъ частей Халдеи, Мидии или Персии въ число этихъ царствъ, поскольку онѣ принадлежатъ тѣламъ первыхъ двухъ звѣрей. Такъ же мы не рассматриваемъ Греческую имперію со столицей въ Константинополѣ⁴ какъ рогъ четвертаго звѣря, поскольку она принадлежитъ тѣлу третьяго звѣря (Newton 1733, 31-32).

Мыслитель въ проектѣ своего историко-политического словаря указываетъ, что пространственное, или географическое объединеніе символовъ всѣхъ четырехъ звѣрей даетъ намъ въ точности совокупность территорій четырехъ первыхъ часовыхъ поясовъ, отсчитываемыхъ на востокъ отъ Англии. Первые два пояса, соответствующіе Великобританіи, Ирландіи и Европѣ – это тѣло четвертаго звѣря; третий поясъ, въ который попадаютъ Греція, Рѣчь Посполитая и Турецкая Порто (вмѣстѣ съ Египтомъ) – третьяго; наконецъ, четвертый, включающій Персію, Аравію, Россійское царство, государства Кавказа – первыхъ двухъ звѣрей (Newton n.d.). Діахроническое, т.е. временное объединеніе знаковъ звѣрей въ его словарь наводитъ насъ, какъ и Ньютона, на мысль о всей совокупности странъ, народовъ и религій, проживающихъ на территоріи «тѣль» четырехъ звѣрей, иными словами, на территоріи первыхъ четырехъ часовыхъ поясовъ (Newton 1670s (b)). Примѣчательно, что въ тѣло втораго звѣря – медвѣдя, который «ѣлъ мяса много» – Ньютонъ включаетъ и Россію, а также всѣ древніе и современные ему степные народы на ея территоріи, при этомъ однимъ изъ доказательствъ ихъ принадлежности тѣлу втораго звѣря онъ видитъ въ сходствѣ визуальнаго символизма погребальныхъ кургановъ персовъ, восточныхъ славянъ, хазаровъ и евразійскихъ народовъ Великой Степи, а также въ родствѣ символизма коронаціонныхъ церемоній Ахеменидовъ и русскихъ царей.

Историко-политическій словарь Ньютона тѣсно связанъ съ его теологическимъ словомъ. Примѣняя этотъ словарь въ интерпретаціи Апокалипсиса, Ньютонъ устанавливаетъ, что визуальный образъ звѣря Апокалипсиса – это суперпозиція символовъ четырехъ звѣрей Даниила. Поэтому и трактуетъ его англійскій ученый какъ совокупность странъ и націй, враждебныхъ Христу. Въ эту группу онъ относитъ какъ нехристіанскіе народы и государства, населяющіе Евразію, напримѣръ, Оттоманскую имперію, такъ и католическія европейскія державы, напримѣръ, Австрію и вставляетъ въ словарь слѣдующую строку: тѣло четвертаго звѣря – персидско-европейская надъцивилизация (экуменической мірь) (*Persian and European œcumenical power*) (Newton 1690-1692).

Примѣры фрагментовъ историко-политического словаря Ньютона приведены въ табл. 3.

⁴ Т.е. Византійскую имперію.

Табл. 3. Фрагменты ньютоновского «евразийского словаря», описывающие отношения власти в Евразии. По Ньютону, все данные символы характерны для древних народов, населявших Евразию до Великого Переселения.

Символь	Понятие
	Суверенная власть монарха
	Власть церкви

Монархи малыхъ государствъ, за-
висимыхъ государствъ (до-
миніоновъ), принцы и князья

Совокупность національностей,
живущихъ на землѣ, т.е. въ Евразіи

Множество народовъ, входящихъ
въ составъ одной имперіи или по-
литического союза государствъ

Столицы государствъ

Города, сакральныя сооруженія,
святилища, алтари

Мѣста для народныхъ собраний,
такіе какъ Агора въ Аѳинахъ или
Ареопагъ

ЗАКЛЮЧЕНІЕ

Исаакъ Ньютонъ широко использовалъ ієроглифическіє визуально-понятійные словари въ своемъ творчествѣ. Мы рассмотрѣли группу его «евразійскихъ» религиозно-политическихъ словарей, созданныхъ имъ отчасти для послѣдующаго использования словарей при интерпретаціи древнихъ источниковъ имъ самимъ, а отчасти для использования въ будущемъ его учениками. Несмотря на то, что ученый скрылъ свой подходъ отъ широкой общественности и даже многихъ коллегъ по Королевскому обществу, онъ активно обсуждалъ какъ свою визуальную лексикографію, такъ и предъевразійскіє идеи съ такими своими учениками, какъ Джованни Вигани, Уильямъ Уистонъ, Уильямъ Стьюкли, Жанъ Теофилъ Деагюльеръ, Николасъ Фатіо де Дюе (Iliffe 2017).

Ньютонъ не только разработалъ необычный авторскій лексикографическій подходъ какъ новую стадію развитія существующихъ съ эпохи Возрожденія иконологическихъ приѣмовъ кодирования и декодирования текстовой и знаково-визуальной информации. Обсуждая вопросы лексикографіи, ученый открылъ многіє принципы и методы визуального символизма древнихъ, связаннаго съ натурфилософскими категориями системы и устройства міра, структуры Вселенной, свойствами вещества, фазовыми переходами, а также историческими процессами и соціополитическими феноменами.

Ввиду этого, сэра Исаака Ньютона можно считать первымъ предъевразійскимъ мыслителемъ. Данное изслѣдованіе неопубликованныхъ ученого рукописей показываетъ, что онъ придерживался идеи культурнаго единства евразійскаго пространства. Чтобы это наглядно доказать, онъ разработалъ такъ называемые «евразійскіє словари». Они суть символическіє словари, переводящіє значеніе въ символы и наоборотъ. Какъ убѣдительно показалъ Ньютонъ, символы, обозначающіє важнѣйшія религиозныя и политическія представленія людей, населявшихъ Евразію, всегда были одинаковыми, съ древнихъ временъ до эпохи великаго

переселенія народо́въ. Такимъ образомъ, въ своей статьѣ я продемонстрировала роль идей сэра Ньютона въ пониманіи культурнаго единства Евразіи.

Несмотря на то, что Ньютонъ пишетъ о прошломъ Евразіи, его взгляды могутъ использоваться при обсужденіи будущаго евразійскихъ политическихъ блоко́въ и союзо́въ, поскольку онъ впервые установилъ нѣкоторыя характеристики евразійскихъ культурныхъ архетипо́въ, которыя могутъ объяснить успѣхъ или неудачу евразійскихъ долгосрочныхъ политическихъ союзо́въ. Жизнеспособность евразійскихъ политическихъ блоко́въ или ихъ эфемерный характеръ можно объяснить наличіемъ или отсутствіемъ культурнаго единства, выраженаго въ символахъ и архетипахъ. «Евразійскіе словари» сэра Исаака Ньютона могутъ способствовать различенію современныхъ процессо́въ евразійской интеграціи, основанныхъ на древнемъ единствѣ культурныхъ архетипо́въ народо́въ Евразіи, и скрытой европеизаціи, т.е. «романизаціи» многихъ евразійскихъ этническихъ группъ, поселившихся на территоріи бывшей Римской имперіи во время и послѣ эпохи Великаго переселенія народо́въ. Исслѣдованія Ньютономъ древнихъ евразійскихъ культуръ имѣютъ огромное значеніе для нашего правильнаго пониманія современной культурной ассимиляціи на евразійскомъ континентѣ.

Funding. This work was funded by Newton’s Foundation, Trinity College, Cambridge University, in 2017–2020.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Ashworth, W. B. 1986. “Catholicism and Early Modern Science.” In *God and Nature: Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science*, edited by David C. Lindberg and Ronald L. Numbers, 136–166, Berkeley, CA: University of California Press.
- Castillejo, David. 1981. *The Expanding Force in Newton’s Cosmos, as Shown in his Unpublished Papers*. Madrid: Ediciones de Arte y Bibliofilia.
- Charbonneau-Lassay, L. 1970. *The Symbolic Animals of Christianity*. London: Stuart and Watkins.
- Danilina, N. I. 2017. “Functioning of the derivational-associative mechanism in the perception of the text (an experimental study)”. *Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Universiteta, Filologiya*, no. 45: 45–69. <https://doi.org/10.17223/19986645/45/3>
- Dmitriev, Igor S. 1999. *The Unknown Newton. A Silhouette on the Background of the Epoch*. St Petersburg: Aleteia.
- Dobbs, Betty J. T. 1975. *The Foundations of Newton’s Alchemy, or The Hunting of the Greene Lyon*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Force, James. 1990. “Newton’s God of Dominion: The Unity of Newton’s Theological,

- Scientific, and Political Thought.” In *Essays on the Context, Nature, and Influence of Isaac Newton’s Theology (International Archives of the History of Ideas)*, edited by James E. Force and Richard H. Popkin, 75–102, Dordrecht: Kluwer.
- Hoeller, S. A. 2002. *Gnosticism: New Light on the Ancient Tradition of Inner Knowing*. Wheaton, IL: Quest Books.
- Iliffe, Robert. 2017. *Priest of Nature: The Religious Worlds of Isaac Newton*. Oxford: Oxford University press.
- Manuel, Frank E. 1974. *The Religion of Isaac Newton*. Oxford: Oxford University Press.
- Mede, Joseph. 1643. *The Key of the Revelation; or the Synchronisme and Order of the Prophecies*, in 2 parts. London: R. B. Stephens.
- Newton, Isaac, Sir. 1670s (a). Exposition of 2 Kings 17: 15-16. Harry Ransom Ms 130. Harry Ransom Humanities Research Center Library, University of Texas, Austin, USA.
- Newton, Isaac, Sir. 1670s (b). Untitled treatise on Revelation. Yahuda Ms. 1. National Library of Israel, Jerusalem, Israel.
- Newton, Isaac, Sir. 1670s–1690s. Various texts on Revelation, Solomon’s Temple and Church history. Yahuda Ms. 2. National Library of Israel, Jerusalem, Israel.
- Newton, Isaac, Sir. 1675–1680. Tuba quarta. Keynes Ms. 1. King’s College Library, Cambridge University, Cambridge, UK.
- Newton, Isaac, Sir. 1680s. Treatise on Revelation. Yahuda Ms. 9. National Library of Israel, Jerusalem, Israel.
- Newton, Isaac, Sir. 1680s–1690s. ‘Prooemium’ and first chapter of a treatise on Church history. Yahuda Ms. 11. National Library of Israel, Jerusalem, Israel.
- Newton, Isaac, Sir. 1684–1690. Theological Notebook. Keynes Ms. 2. King’s College Library, Cambridge University, Cambridge, UK.
- Newton, Isaac, Sir. 1690–1692. Draft chapters of a treatise on the origin of religion and its corruption. Yahuda Ms. 41. National Library of Israel, Jerusalem, Israel.
- Newton, Isaac, Sir. 1728. *The Chronology of Ancient Kingdoms Amended*. London: J. Tonson, J. Osborn, and T. Longman.
- Newton, Isaac, Sir. 1733. *Observations upon the Prophecies of Daniel and the Apocalypse of St John*. London: J. Darby and T. Browne.
- Newton, Isaac, Sir. Early 1690s. Draft chapters of a treatise on the origin of religion and its corruption. Yahuda Ms. 41. National Library of Israel, Jerusalem, Israel.
- Newton, Isaac, Sir. n. d. Miscellaneous theological extracts and notes. Yahuda Ms. 13. National Library of Israel, Jerusalem, Israel.
- Parmeggiani, G. n. d. The origin of time zones. In *Wayback Machine*.
<https://web.archive.org/web/20070824155341/http://www.iav.it/planetario/didastro/didastro/english.htm>
- Sharov, Konstantin S. 2019a. “Isaac Newton: Mathematico-hermeneutic methodology of prophetic exegesis.” *Ideas and Ideals* 11, no. 1, part 2: 254–273.
- Sharov, Konstantin S. 2019b. “L’université hiérotopique comme une part de l’architecture sacrée dans l’historiographie d’Isaac Newton.” *Visual Theology*, no. 1: 70–88.

- Sharov, Konstantin S. 2019c. "Sacral visual symbols in Isaac Newton's Historiography." *Praxema*, no. 3(21): 135–155. <https://doi.org/10.23951/2312-7899-2019-3-135-155>
- Snobelen, Stephen D. 2009. "Isaac Newton, heresy laws and the persecution of religious dissent." *Enlightenment and Dissent* 25: 204–259.
- Terezis, Ch. 2017. "Proclus' Neoplatonic polytheism and Nicholas of Methone's Christian monotheism." *Konstantinove Listy* 10, no. 1: 43–54. <https://doi.org/10.17846/CL.2017.10.1.43-54>
- Zagraevsky, S. V. 2018. "About Scientific Validity of Hierotopy." *Praxema*, no. 1(15): 49–69. <https://doi.org/10.23951/2312-7899-2018-1-49-69>
- Zemicheva, S. S. 2017. "A conception of the electronic thesaurus of a dialect language personality." *Voprosy Leksikografii*, no. 12: 24–38. <https://doi.org/10.17223/22274200/12/2>

EXTENDED SUMMARY

BYRNE, JUDITH. "EURASIAN DICTIONARIES" OF SIR ISAAC NEWTON: THEIR IMPORTANCE IN UNDERSTANDING CULTURAL UNITY OF EURASIA.

ON THE BASIS OF STUDYING SEVERAL SIR ISAAC NEWTON'S UNPUBLISHED MANUSCRIPTS and notebooks (diaries) that he tentatively entitled "Eurasian dictionaries," we may deduce that the scientist was the first in European social thought who elaborated the idea of Eurasian cultural unity on the basis of cultural symbols and artefacts likeness. From early antiquity to the Great Migration Era, as he demonstrated, many ancient peoples possessed the same religious and political symbols.

Newton composed his "Eurasian dictionaries" for future interpreting ancient symbols found in different sources, from archaeological findings to Biblical scriptures. He claimed to apply the deductive method of reasoning in his dictionaries compilation. However, I demonstrate that, in fact, he used inductive Francis Bacon's technique of dictionary construction very often, instead of his proposed deductive method. I describe the methodology of composing and using the visual dictionaries, applied by Newton. I also show the multilingual nature of the dictionaries in question.

Isaac Newton widely used sacred sources of Eurasian people: Christian, Jewish, Zoroastrian, Chaldean, Ægyptian etc.; historical and archaeological evidence; fragments of antique poetry; opinions of ancient philosophers; myths and legends of a number of Mediterranean and Near East peoples. He interpreted mythologies and legend anthologies in an euhemerist way. Newton's Eurasian dictionaries are constituted on the basis of hierotopy principles. According to Newton, the ancients built many sacral edifices and altars, using principles of encrypting the knowledge of the laws of nature; physical and chemical regularities; mutual transformation of substances, phase transitions; the structure of our Solar system, Galaxy and even the Universe. The important components of Newton's Eurasian dictionaries are the following: a) Jerusalem Temple; b) Vestal temples; c) Prytaneum temples; d) Heracles's temples; e) Ægyptian hermetic temples in Hermopo-

lis; f) Solar sanctuaries and altars of the Persian Magi; g) Old Jewish Sanhedrim buildings; h) capital orders in sacral architecture; i) Pan flute structure. In many places of his unpublished manuscripts, he tried to prove that all these symbols could be found in any Eurasian culture. He believed that this hierotopical and symbolic unity of ancient Eurasian cultures is an unambiguous evidence of the unified super-Eurasian culture that once existed. He traces this culture to the post-Deluge times of Noah and his immediate descendants. After the Great Migration Era, as Newton shows, we can find the symbolic likeness in Eurasian people no longer. This can be simply explained by the fact that, after the demise of Roman Empire, Eurasian peoples and ethnic groups started to borrow Roman cultural elements, foreign and even alien to their original cultural archetype. According to Newton, this process was a kind of Europeanising Eurasia.

For his political visual dictionaries composition, Newton utilised Biblical and non-Biblical religious symbolism. For him, the social relations of political power comprise the main body of encrypted prophetic messages.

The scientist made an attempt to combine quite different religious and secular sources for composing his Eurasian dictionaries, that he intended to use in the future by himself and to present them to his disciples for their own cultural and socio-political studies: Giovanni Viganì; William Whiston; William Stukeley; Jean Téphile Desagullier; Nicholas Fatio de Duillier.

Despite Newton writes about *the past* of Eurasia, his views are very useful for considering *the future* of Eurasian political blocks and alliances, as he determined the characteristics of Eurasian cultural archetypes that may account for the successfulness or failure of long-term political alliances. Viability of Eurasian political blocks or their ephemeral nature may be explained by the presence or absence of the cultural unity expressed in symbols and archetypes. "Eurasian dictionaries" of Sir Isaac Newton may contribute to our distinguishing between modern processes of Eurasian integration (based on the ancient unity of cultural archetypes) and hidden Europeanisation (related to "Romanisation" of many Eurasian ethnic groups that settled on the territory of the former Roman Empire, during and after the Great Migration Era). Newton's research of ancient Eurasian cultures has enormous importance for our correct understanding of the modern cultural assimilation in the Eurasian space too.

As a result of my investigation of Sir Isaac Newton's projects of "Eurasian dictionaries," I may conclude that Sir Isaac not just elaborated his unique cultural approach. He was the first European scientist to demonstrate the unity of the ancient Eurasian cultures. In this context, the great English mind may be named a first pre-Eurasianist, or a most influential seventeenth-century harbinger of Eurasianism.

Author / Авторъ

Judith Byrne is an Irish historian and sociologist. She graduated with MA in History degree. In the University, she wrote several papers on national

identification in modern Europe. Now she is running her own agency of sociological studies in Dublin.

Judith Byrne,

Director,
Aoibh Consulting,
7 John Field road,
Dublin 8, D08 W6N7, Ireland

© Judith Byrne
Licensee *Eurasian Crossroads*

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

